

LIQUEN ESCLEROATRÓFICO VULVAR TRATADO CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS, LÁSER CO₂ y ACEITE OZONIZADO: A PROPÓSITO DE UN CASO

VULVAR LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS TREATED WITH PLATELET-RICH PLASMA, CO₂ LASER AND OZONATED OIL: APROPOS OF A CASE

¹Antonietta María Corsini González, ¹Rafael Jaén Coronel, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

²Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Ginecología y Obstetricia, Barquisimeto, Venezuela.

Email: antonietacorsini@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.11296980

Recibido 15 enero 2024. Aprobado 19 febrero 2024.

RESUMEN

El Liquen Escleroatrófico Vulvar (LEV) de etiología desconocida está caracterizado por la presencia de pápulas o placas blancas atróficas que afecta a las mujeres menopáusicas y postmenopáusicas en su calidad de vida, por lo que amerita diagnóstico y tratamiento oportuno. Los avances de la ginecología regenerativa, funcional y estética motivan a implementar nuevas prácticas para lograr mejoría de las lesiones, síntomas y función sexual. En este estudio de caso se evaluó la efectividad del tratamiento regenerativo combinado con Plasma Rico en Plaquetas (PRP), Láser CO₂ y aceite ozonizado en el LEV. El caso es de una paciente de 65 años menopáusica desde hace 20 años; hace un año que presenta prurito intenso y resequedad vaginal año. Al examen ginecológico se observó, deflación de labios mayores, estenosis de introito vaginal severa que solo permitió el paso de un hisopo, atrofia de labios menores, clítoris y capuchón. El diagnóstico clínico fue LEV severo, resistencia a la insulina y obesidad. Se inició tratamiento combinado, en 3 sesiones mensuales con factor de crecimiento (PRP) infiltrativo, Láser fraccionado a potencia de 8 watt en vulva, aceite ozonizado diario 1 a 2 gotas entre los labios menores e introito vaginal. Se evaluó luego de tratamiento con mejoría sintomática del prurito, la resequedad vaginal, con cambios clínicos del trofismo vulvar, mayor apertura del introito vulvar, permitiendo introducir un espéculo virginal. El tratamiento regenerativo combinado fue eficaz, rápido, sin riesgos para el LEV y puede representar una terapia alternativa para otros casos que no respondan a los tratamientos convencionales.

Palabras clave: Liquen escleroatrófico vulvar, Plasma rico en plaquetas, Láser CO₂, Aceite ozonizado.

ABSTRACT

Vulvar Lichen Sclerosus et Atrophicus (VLS) of unknown etiology is characterized by the presence of atrophic white papules or ivory-white plaques that affect the quality of life in women during menopausal age, so it requires timely diagnosis and treatment. Advances in regenerative, functional and aesthetic gynecology prompts to implement new practices to achieve improvement in lesions, symptoms and sexual function. In this case study the effectiveness of combined regenerative treatment with Platelet-rich Plasma (PRP), CO₂ Laser and Ozonated Oil in VLS was evaluated. The sample consists of a 65-year-old female patient who has been menopausal for 20 years; a year ago she started to present intense itching and vaginal dryness. On gynecological inspection, the deflation of the labia majora, severe stenosis of the vaginal introitus that only allowed the passage of a swab, atrophy of the labia minora, clitoris and clitoral hood were observed. The clinical diagnosis was severe LS, insulin resistance and obesity. Combined treatment was started, in 3 monthly sessions with infiltrative growth factor (PRP), fractional laser at 8-Watt power in vulva, daily ozonated oil from 1 to 2 drops between the labia minora and vaginal introitus. After treatment, symptomatic improvement of pruritus and vaginal dryness was evaluated, with clinical changes in vulvar trophism and greater opening of the vulvar introitus that allowed the introduction of a virginal speculum. The combined regenerative treatment was effective, fast, without risk for the VLS and may represent an alternative therapy for other cases that do not respond to conventional treatments.

Keywords: Vulvar Lichen Sclerosus et Atrophicus, Platelet-rich plasma, CO₂ laser, Ozonated oil.

INTRODUCCIÓN

El Liquen Escleroatrófico vulvar (LEV) es una dermatopatía crónica inflamatoria de causa desconocida de piel y mucosas que afecta principalmente a la vulva y a la región perianal, con localización extragenital; tiene una prevalencia de 15 a 20%, es frecuente en prepúberes y en la perimenopausia.

Está relacionado etiopatogenicamente a factores hormonales, genéticos, inmunológicos, infecciosos y ambientales ⁽¹⁾.

Es una enfermedad con una pérdida progresiva y crónica de elasticidad cutánea que se traduce clínicamente al inicio en adelgazamiento de la piel, prurito, dolor, lesiones de placas blanquecinas, eritema y en casos severos reabsorción de los labios menores, fimosis del clítoris, atrofia y retracción de la vulva; puede ser asintomática en algunos pacientes.

En la mayoría de los casos el diagnóstico es por clínica; sin embargo, se debe realizar una biopsia en la zona afectada ⁽²⁾.

Frecuentemente, el tratamiento convencional del LEV es con esteroides tópicos debido a que es una condición crónica que requiere terapia a largo plazo. De igual manera se ha visto que los síntomas reinciden cuando se interrumpe el tratamiento ⁽³⁾.

Con los avances de la medicina biológica y anti edad, existen muchos componentes y terapias médicas donde el uso del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es solo uno de ellos.

Estudiosos en el área, concluyeron que el PRP parece ser muy útil y efectivo para la mejoría del tejido dérmico y mucosa vaginovulvar mejorando claramente los cambios atróficos epiteliales de patologías como liquen escleroso y atrofia hipuestrogénica ⁽⁴⁾.

Otros han demostrado que a través de un Láser CO₂ fraccionado de gran precisión permite la regeneración del tejido genital femenino, así como el tratamiento de múltiples patologías ginecológicas ⁽⁵⁾.

Actualmente se han aplicado diferentes tratamientos alternativos individualizados como el

PRP, Láser CO₂, el aceite de ozono, fototerapia y ondas de choque que podrían mejorar los síntomas en menor tiempo y con otros beneficios adicionales sobre la regeneración de los tejidos, producción de colágeno y mejoría de la atrofia vulvar.

No obstante, se desconoce si en alguna oportunidad se ha combinado esta terapia como tratamiento del LEV; pues la escasa evidencia científica publicada, motivó a desarrollar este caso clínico de una paciente con LEV en la que se evaluó la efectividad del tratamiento regenerativo combinado con PRP, Láser CO₂ y aceite ozonizado, como una terapia alternativa a la práctica convencional de esteroides tópicos usados en el LEV; con este propósito se verificó dicho tratamiento, además de evitar o minimizar las complicaciones más severas como se refiere en la literatura ^(3,6).

La mayoría de los datos sugieren que el LEV no es precanceroso de forma intrínseca, pero el hecho de que esté considerado como una entidad con inflamación crónica en un entorno húmedo puede promover la carcinogénesis. así como, alteraciones psicológicas y sexual, asociadas por dificultad que produce el dolor y las fisuras creadas durante las relaciones sexuales e incluso no poder tenerlas ⁽³⁾.

Los resultados que se obtengan en este estudio, servirán para apoyar a todas las pacientes que presenten este problema de LEV, como una alternativa de terapia combinada que produce una mejora de los síntomas, lo cual se traduce en un restablecimiento de la calidad de vida y la función sexual de la mujer, entre otros beneficios.

CASO CLÍNICO

Paciente de 65 años de edad, la cual acude a consulta ginecológica, por presentar prurito intenso y resequeidad vaginal desde hace un año.

Es I gesta y I para, menopáusica desde hace 20 años sin recibir terapia hormonal. Tiene un IMC de 32; al examen físico ginecológico presenta deflación de labios mayores con cierre parcial introito vaginal, el cual se logra permeabilizar con un hisopo, eritema vulvar, ausencia total de labio

menor derecho y labio menor izquierdo, clítoris y capuchón atróficos fusionados.

Se realizó exámenes de laboratorio con resultados de glicemia: 98 mg/dl, insulina basal: 28,83 ul/ml. El diagnóstico clínico fue: 1). Lique escleroatrófico vulvar severo (LEVS). 2). Resistencia a la Insulina 3). Obesidad.

El diagnóstico obtenido orientó el tratamiento de combinar terapias regenerativas como el factor de crecimiento (PRP), Láser CO₂ fraccionado y aceite ozonizado.

En el consultorio se inició el tratamiento con indicación de tres (3) sesiones mensuales de Láser CO₂ fraccionado en zona vulvar; PRP en inyecciones subcutáneas y mesoterapia en la misma zona; además, se le refirió realizarse en casa, masajes genitales diarios con aceite ozonizado. Adicionalmente se suministraron las recomendaciones con alimentación baja en carbohidratos, ejercicios, antioxidantes con control mensuales.

Posteriormente, a los 3 meses de haber cumplido el tratamiento, los resultados son satisfactorios, evidenciados mediante el seguimiento en la consulta.

MÉTODO

Se presenta caso clínico de paciente a quien se realizó consulta ginecológica en consultorio privado, Barquisimeto estado Lara, Venezuela, se elaboró historia clínica con interrogatorio de síntomas, se realizó examen físico ginecológico, paraclínicos y de acuerdo a los hallazgos encontrados se diagnosticó por clínica un LEVS. El tratamiento indicado fue terapias combinadas regenerativas de PRP; Láser CO₂ fraccionado mensuales y aceite ozonizado diario.

Previa solicitud y aprobación del consentimiento informado, se inició tratamiento mensual. En el consultorio con las normas de asepsia y antisepsia del caso.

El procedimiento consistió, en realizar extracción de 10 cc de sangre a la paciente para centrifugarla según protocolo de 1800 revoluciones por minuto

durante 8 min⁽⁷⁾. Se extrajo el plasma rico y pobre en plaquetas.

Luego, la paciente en posición ginecológica, se le colocó anestesia local en crema.

Subsiguientemente, se aplicó Láser CO₂ fraccionado a una potencia de 8 watt, en región vulvar haciendo énfasis en introito vaginal, en seguida se infiltró el PRP con inyectora de insulina y agujas de 30G X 1/2” en región vulvar, labios menores, capuchón de clítoris y en forma de monoterapia.

De manera ambulatoria se indican masajes genitales con aceite ozonizado 1 a 2 gotas diarias a predominio de los labios menores e introito vaginal. Se efectuó seguimiento y después de 3 meses de la última sesión de PRP se realizó reevaluación de la paciente.

RESULTADOS

Al inicio la paciente presentaba deflación de labios mayores, estenosis de introito vaginal severa que solo permitió el paso de un hisopo, atrofia de labios menores, clítoris y capuchón, (figura 1).

Figura 1. Atrofia de labios menores, clítoris y capuchón

A las 3 sesiones mensuales de aplicada la terapia combinada con PRP, más Láser CO₂ y tratamiento diario con aceite ozonizado, se puede observar en la figura 2, cambios en el trofismo vulvar con

disminución de la resequead vaginal, la paciente manifestó ausencia del prurito vulvar.

Figura 2. Cambios en el trofismo vulvar.

En la siguiente figura 3, se observa el introito vaginal con mejor coloración y mayor apertura del introito vulvar, esta mejoría permitió colocar el espéculo vaginal; también se observa que el labio menor izquierdo está libre de adherencias.

Figura 3. Mejoría en el aspecto vulvar

DISCUSIÓN

El liquen escleroso vulvar (LEV) es una afección inflamatoria crónica con potencial maligno y un

impacto significativo en la calidad de vida de las mujeres específicamente posmenopáusicas con un nivel bajo de estrógenos, lo que sugiere una influencia hormonal. A menudo se asocia con enfermedades autoinmunes ⁽¹⁾.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico es clínico, aunado a una biopsia de las lesiones sospechosas (erosiones/ulceraciones, hiperqueratosis, áreas pigmentadas o equimosis y lesiones verrugosas o papulares), particularmente cuando son resistentes a la terapia de primera línea adecuada, para descartar malignidad ⁽³⁾.

El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son la clave para prevenir secuelas indeseables que repercuten en la calidad de vida de la mujer con LEV.

En el campo clínico, son diversos los tratamientos convencionales y con nuevas acciones alternativas para tratar los síntomas de atrofia vaginal, entre ellos, fototerapia, células madres, PRP, Láser CO₂ y terapia fotodinámica para diferentes afecciones del tracto genital inferior femenino.

Estos tratamientos han demostrado ser una solución efectiva y sin riesgos para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las pacientes con LEV ⁽⁸⁾.

En este estudio se usó una alternativa regenerativa para el LEV, mediante una terapia combinada con PRP, Láser CO₂ y aceite de ozono como tratamiento regenerativo.

Al respecto, no se encontraron estudios previos que asocien las tres (3) terapias combinadas; sin embargo, se hará referencia a la teoría y algunos resultados de estudios descritos de terapias aplicadas de manera independiente o con otras modalidades en el diagnóstico de LEV asociadas a otras patologías genitales femeninas.

En la práctica ginecológica se ha descrito una prevalencia estimada de 1/30 casos en mujeres mayores de 75 años que se les diagnostica LEV; este dato difiere del reportado en este estudio, cuya edad de la paciente fue de 65 años. Aun cuando, en la literatura se expone que la edad frecuente de esta patología es cercana a la menopausia y postmenopausia ⁽¹⁾.

En cuanto a las manifestaciones clínicas encontradas en el caso de estudio fue un cuadro

clínico severo, con hallazgos específicos y determinantes del LEV debido a la larga evolución de la enfermedad sin diagnóstico previo; observándose como resultado inicial al examen físico ginecológico deflación de labios mayores, estenosis de introito vaginal severa, atrofia de labios menores, clítoris y capuchón.

Al respecto, se analizó lo expuesto teóricamente para cada tratamiento individual; con estos fines se investigó la acción compuesta de la terapia regenerativa.

El PRP actúa debido a sus propiedades regenerativas, reduce la inflamación y presenta una acción en la estimulación de la proliferación de células mesenquimáticas, promueve la angiogénesis, proliferación y diferenciación celular (7,9,10).

Estudios previos han investigado acerca del papel del PRP aplicado mensual en varias sesiones, describiendo que paciente experimentó mejoría progresiva del trofismo, prurito y de fisuras vulvares y que permanecía asintomático inclusive tiempo después del tratamiento (11); resultados similares fueron los alcanzados en el caso de estudio, la paciente demostró mejoría de síntomas y al examen ginecológico con cambios favorables en el trofismo vulvar expresado en disminución de la resequeidad vaginal y ausencia del prurito vulvar.

Asimismo, se analizó el resultado de la aplicación de factores de crecimiento tisulares mediante inyección local de PRP en dos grupos de pacientes posmenopáusicas y perimenopáusicas con atrofia o hipotrofia vulvo vaginal y pacientes con liquen escleroso y atrófico vulvar; encontraron que todas las pacientes tratadas con PRP tuvieron cambios demostrativos de la acción de los factores de crecimiento sobre dermis y mucosa; concluyeron que el PRP es útil y efectivo para la mejoría de los tejidos de vagino-vulvar, mejorando claramente los cambios atróficos epiteliales de las patologías asociadas (4).

La mejoría de nuestro caso, estuvo aunada a la combinación del tratamiento con Láser CO₂ y la aplicación diaria de aceite ozonizado. Los autores fundamentan los beneficios del PRP en el rejuvenecimiento vaginal, siendo una opción de tratamiento mínimamente invasiva que inducen a la remodelación del colágeno, a la neovascularización, a la elastogénesis, mejora la

degeneración celular y atrofia de la mucosa vaginal, por lo tanto, es un tratamiento alternativo para muchas patologías ginecológicas que cursan con atrofia e inflamación crónica como LEV (12,13).

De igual modo, otra alternativa terapéutica es el aceite de ozono, que se ha comenzado a utilizar como agente regenerativo en un periodo de seis meses de aplicación continua en la lesión (14).

Otro resultado relevante obtenido después del tratamiento en el caso de estudio fueron los cambios en el introito vaginal, se observó con mejor coloración y mayor apertura del introito vulvar, y en el labio menor izquierdo se observó libre sin la presencia de la adherencia.

En esta línea de administración del tratamiento con PRP en pacientes menopáusicas, se ha evidenciado la eficacia para tratar los síntomas y signos del síndrome genitourinario de la menopausia como sequedad, dispareunia y atrofia.

Lo que significa que el PRP produce cambios significativos en las áreas tratadas y notable mejoría de los síntomas (15).

Por otra parte, integrado Láser fraccional de CO₂ que ejerce beneficios en las tres capas de la vagina, en lugar de solo tratar al epitelio como se logra con el uso de estrógenos (16), sostenido con el uso clínico de los aceites ozonizados para que la acción inmunoestimulante y reparadora de los tejidos, ofrece numerosos beneficios con respecto a las terapias convencionales (8).

En este estudio caso, la paciente manifestó mejoría de síntomas y al examen ginecológico con cambios favorables en la estructura anatómica y coloración del introito vaginal, sin fibrosis dérmica tras el tratamiento.

De lo que se infiere que hubo una mejoría importante en la paciente tratada respecto a su calidad de vida y la salud sexual, lo que demuestra que la combinación del tratamiento es un coadyuvante de una opción terapéutica para estas pacientes que, hasta la fecha, no disponen de tratamientos alternativos a los corticoides y cuya calidad de vida en todos los ámbitos se ve afectada de manera importante.

CONCLUSIÓN

La combinación de terapias regenerativas con PRP, Láser CO₂ fraccionado y el aceite de ozono,

además de efectiva, es segura y no produjo eventos adversos graves en la paciente con LEV, por el contrario, la acción fue rápida y sus efectos beneficiosos, evidenciados en el seguimiento realizado a la paciente, lo que significa que aún se mantiene la acción, luego de varios meses después de finalizado el tratamiento.

Este tratamiento combinado también, puede representar una alternativa terapéutica para otras pacientes con diagnóstico de LEV que no respondan a los tratamientos convencionales o de terapias regenerativas únicas.

De ahí la importancia de continuar realizando investigaciones con otros tipos de diseños metodológicos, a fin de recabar mayor evidencia.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Guidozi Lichen F. Sclerosus of the vulva. *Climacteric*. 2021; 24(5): 513-520.
2. Gómez Chaves G, Sequeira Araya A, Rodríguez Vega Mf. Actualización en liquen escleroso vulvar en población adulta. *Revista Médica Sinergia*. 2022; 7 (8): e853.
3. Andrew L, Gayle F. Diagnosis and Treatment of Vulvar Lichen Sclerosus: An Update for Dermatologists July Review Published: 2018. 09.
4. Elías J, Carbone A. Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en Liquen Escleroso y Atrófico vulvo-vaginal y Atrofia Hipoestrogénica (AHE). Las Vegas: 4^o World Meeting and 28^o World Meeting of American Academy Cosmetic Surgery (AACS); 2012. <https://www.yumpu.com/es/document/view/13435794/plasma-rico-en-plaquetas-prp-enliquen-escleroso-y-atrofico>.
5. Valdez Pichardo TP. Beneficios del tensado vaginal con láser CO₂ para el bienestar sexual femenino. experiencia en consulta privada,

septiembre 2018- febrero 2019. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(1): 51-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196771>

6. Van de Nieuwenhof HP, Meeuwis KA, Nieboer TE, *et al*. The effect of vulvar lichen sclerosus on quality of life and sexual functioning. *J Psychosom Obstet Gynaecol*. 2010; 31: 279-84

7. Anitua E, Andía I. Un nuevo enfoque en la regeneración ósea. Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). Vitoria-España: Puesta al Día Publicaciones, 2000.

8. Valdez Pichardo TP. Beneficios del tensado vaginal con láser CO₂ para el bienestar sexual femenino. experiencia en consulta privada, septiembre 2018- febrero 2019. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2023; 1(1): 51-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196771>

9. Ruiz Becerra L Paniagua J. Técnicas de estética vaginal en el tratamiento de la incontinencia urinaria, síndrome genitourinario, hiperlaxitud y otros trastornos vaginales de la consulta ginecológica. *Revista Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología*. Boletín 94 febrero-marzo 2023.

10. Renaud A. Uso de factores de crecimiento plaquetario en síndrome genitourinario. Experiencia privada. *Rev Obstet Ginecol Venez*. 2022; 82 (2). 198-205.

11. Muñoz Hernando L, Bravo V, Seoane Ruiz J, González C; Bolívar De Miguel A, Tejerizo García A. Tratamiento con plasma rico en plaquetas para el liquen escleroso vulvar. *Servicio de Obstetricia y Ginecología*. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid. 2021.

12. Gaspar G, Addamo, H. Vaginal fractional CO₂ laser: A minimally invasive option for vaginal rejuvenation, *Am J Cosm Surg*. 2011; 28: 156-162.

13. Hinojal Ti, Zamorano Ab, Martínez M. Revisión del tratamiento actual del liquen escleroso vulvar. *Archivo de Investigación Materno Infantil*. 2020; 11(2).

14. Vegas K, Duno T. Liquen escleroso vulvar tratado con aceite ozonizado: a propósito de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2024; 2(1): 49-52. Doi: 10.5281/zenodo.10576729

15. Angulo Rujano FE, Calderon Ruíz LC, Turri R. Síndrome genitourinario en la menopausia: tratamiento con plasma rico en plaquetas. Rev Obstet Ginecol Venez. 2017; 77(3): 204-211.

16. Martínez G- Sánchez L, Gema Pérez, Rosemeres Horwat D. Las aplicaciones médicas de los aceites ozonizados, actualización. Revista Española de Ozonoterapia. 2012; 2 (1): 121-139.

Cómo citar este artículo.

Corsini González AM, Coronel RJ, Renaud A. Liqueen escleroatrófico vulvar tratado con plasma rico en plaquetas, láser co₂ y aceite ozonizado: a propósito de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(2): 53-59. 10.5281/zenodo.11296980